

ANÁLISE SWOT COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA

DOI: 10.5281/zenodo.18865871

Priscila Aksa Amancio Ribeiro

Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Biologia. Educação Especial. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. priscilaaksa@hotmail.com.

RESUMO: O artigo faz uma reflexão da Matriz SWOT como ferramenta estratégica, de como ela pode auxiliar positivamente no planejamento em uma Unidade Escolar, propondo que se consiga ter uma visão clara e objetiva sobre quais são suas forças e fraquezas internas, e suas oportunidades e ameaças externas. Com essa análise, pode-se elaborar estratégias para obter vantagem e melhoria do desempenho organizacional. O estudo tem como objetivo uma revisão de literatura sobre os conceitos da Matriz SWOT e suas quatro variáveis no âmbito escolar, desenvolvendo a cultura de avaliar pedagogicamente uma escola e disponibilizando para a equipe, condições necessárias para o fazer pedagógico, o planejamento pedagógico e o alinhamento de ações.

Palavras-chave: Matriz SWOT. Ferramenta. Planejamento.

ABSTRACT: This work makes a reflection of the SWOT Matrix as a strategic tool, of how it can positively help in the planning of an educational institution, proposing that one can have a clear and objective vision about what are its strengths and weaknesses in the internal environment, and its opportunities and threats in the external environment. With this analysis, strategies can be developed to gain advantage and improve organizational performance.

The study aims to review the literature on the concepts of the SWOT Matrix and its four variables in the school environment, developing the culture of pedagogically evaluating an educational institution and providing the team with the necessary conditions for pedagogical work, strategic planning and the alignment of actions.

Keywords: SWOT Matrix. Tool. Planning

1 Introdução

Criada por Albert Humphrey, consultor em gestão do instituto de pesquisas da Universidade de Stanford na década de 1960, a matriz ou análise SWOT estuda os ambientes internos e externos da organização através de quatro principais variáveis: Strengths (forças); Weaknesses (fraquezas); Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaça). A Análise SWOT é um instrumento usado para a realização de análise de ambiente e serve de base para planejamentos estratégicos e de administração de uma organização. A SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição estratégica da empresa no ambiente que atua (MCCREADIE, 2008).

Segundo Kotler (2006), uma coisa é perceber oportunidades atraentes, outra coisa é ter capacidade de tirar o melhor proveito delas. Cada unidade escolar precisa ter a capacidade de tirar o seu melhor proveito. Analisando suas forças e fraquezas internas para assim, ter a condição de atuar efetivamente em cada um desses pontos.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Visando apontar a aplicação da matriz SWOT no campo escolar partindo de uma análise do campo de pesquisa escolhido quanto à organização, e sua estrutura institucional, verificando claramente as potencialidades, competências, habilidades, forças e fraquezas, que possibilitam a elaboração de estratégias conforme se indicam as oportunidades.

2 DESENVOLVIMENTO - A Matriz SWOT NO AMBIENTE ESCOLAR

Uma unidade escolar também é uma empresa, precisando que se tomem decisões importantes para o seu bom funcionamento. E tais ações definem o futuro da instituição. Portanto, é importante que, nesses períodos, haja muito cuidado quanto às escolhas delas. Uma atitude errada pode prejudicar todo o futuro do segmento, sendo necessária uma análise profunda de sua realidade. Para isso, é importante analisar os prós e os contras das ações que se pretendem realizar no lugar. Além disso, é importante considerar o impacto que terão para pais e alunos, bem como para funcionários.

Para que se consiga bons resultados, muitas escolas fazem a análise SWOT. Por meio dela é possível entender a real situação da da escola, avaliando o cenário onde está inserida. Obtendo dados importantes que ajudarão a definir objetivos e metas.

Ela é basicamente divididas em duas categorias: ambiente interno e externo. O ambiente interno, local onde se tem controle dos seus resultados como por exemplo: o gabarito dos seus professores e o resultado na aprendizagem dos alunos. Dentro dele estão as forças e fraquezas. E também o ambiente externo, que une fatores que estão fora do controle escolar, como temperatura externa, legislação, economia mundial. Dentro dele estão as ameaças e oportunidades.

2. 1 Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades

Forças: É o que se tem de melhor na escola, suas vantagens. Pode-se usar como exemplo uma escola que tem salas de aula amplas e com bons equipamentos, possui sistema integrado de aulas online e com altos índices de aprovação. Nesse caso, essas características tornam a instituição de ensino mais fortes do que seus adversários.

Fraquezas: São os aspectos negativos perante às outras unidades. Ou seja, péssima comunicação com os responsáveis dos estudantes.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Oportunidades: São ações favoráveis vindas das influências externas. Um exemplo disso pode ser o aumento da procura por matrículas em creche, já que na região não se tem outros órgãos similares.

Ameaças: Elas criam um ambiente inviável para a instituição e é fora do seu controle. Um exemplo disso é a unidade escolar sofrer com retaliações dos moradores. Tal situação pode levar ao fechamento do local. Levando em conta esses fatores, torna-se fundamental entender a importância da análise SWOT para as escolas.

2.2 A importância dessa análise

A análise SWOT é considerada uma das formas mais organizadas na administração e marketing. Pois é utilizada no planejamento pedagógico e estratégico das escolas que desejam mudar o seu posicionamento. Por meio dela é possível executar novos projetos e oportunizar a todos com esse método. Sendo assim, ela é importante porque consegue entender com riqueza de detalhes o cenário real em que a escola está inserida. Identificando suas características internas e diminuindo os riscos ao seu caminhar.

Um dos pontos relevantes dessa análise também é o fato de que ela é uma ferramenta simples, versátil e eficiente. Passando a conhecer a realidade da escola, mesmo com pontos negativos. Outro fator que pode levar à perda de alunos é uma falta de comunicação com os pais. Seja qual for a razão, é possível encontrá-la por meio dessa análise para que as devidas ações possam ser tomadas, dentro de um prazo hábil.

3 Considerações Finais

Partindo dos estudos teóricos foi constatado que a Matriz SWOT tem papel fundamental na definição do planejamento estratégico e plano de ação de uma unidade escolar, pois busca identificar os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades, levando em consideração as interferências internas e externas da unidade escolar.

A escolha pela escola para aplicação da matriz SWOT, é justificada por ser um lugar onde é possível encontrar uma ampla cultura organizacional formada principalmente por pessoas e pelas suas diversidades. Analisando o contexto quanto a organização, e a sua estrutura organizacional, pode-se verificar claramente as potencialidades, competências, habilidades, forças e fraquezas, que possibilitam a elaboração de estratégias conforme se apresentam as oportunidades.